

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA O'QUVCHILAR KOMPETENTLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION METODLARNING AHAMIYATI

Samarqand viloyati

Urgut tumani 103-maktabning 1-toifali

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Xushnazarova O'g'iloy Ochilovna

Tel raqam: 99890474-10-73

Annotatsiya Ushbu maqolada zamonaviy texnologiyalar orqali o'quvchilarda fanga oid tayanch kompetensiya elementlari shakllantirish jihatlari aytib o'tilgan. Tanlangan metodni qo'llash orqali o'quvchilarning tarixga, milliy qadriyatlarga bo'lgan qiziqishlari ortadi, o'quvchilar ijodiy, erkin o'z fikrlarini bildirishga harakat qiladilar, bu bilan ularning mustaqil fikri, dunyo qarashi o'sadi, darsdagi qiziqishlari, topqirliklari, zukkoligi, tezkorligi, faolliklari oshib borishi yoritilgan

Kalit so'zlar: *Kompetensiya, innovatsion metod, boshlang'ich ta'lim, tayanch kompetensiyalar*

«Metod» yunoncha so'z bo'lib «yo'l» ma'nosini anglatadi. Ta'lim metodi ta'lim jarayonida o'qituvchi va tahsil oluvchilarning aniq maqsadga erishishiga qaratilgan birgalikdagi faoliyatlarining usulidir.

Ta'lim metodlari o'qitishning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish usullari hamda o'quv materialini nazariy va amaliy jihatdan yo'nalashtirish yo'llarini anglatadi.

«Qizil va yashil rangli kartochkalar bilan ishlash» metodi

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ommaviy va guruh shaklida ishlashda ushbu metodni qo'llash nihoyatda qulay. Metoddan darslarning so'ngida mavzuni mustahkamlashga oid tezkor savol-javobni tashkil etishda foydalanish mumkin. Metod quyidagi harakatlarni tashkil etish asosida qo'llaniladi:

- o'qituvchi tomonidan sinf tahsil oluvchilarining soniga ko'ra har bir tahsil oluvchi uchun qizil va yashil rangli kartochkalar hamda mavzuga oid savolnoma tayyorlanadi;
- savolnomadan «ha» yoki «yo'q» tarzida javob berish mumkin bo'lgan savollarning o'rin olishiga ahamiyat qaratiladi;
- har bir tahsil oluvchiga qizil va yashil kartochkalar tarqatiladi;
- o'quvchilarga qizil rangli kartochkalarining «tasdiq», yashil rangli kartochkalarining «inkor» ma'nosini anglatishi o'qtirib o'tiladi;
- o'quvchilarga o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga «tasdiq» yoki «inkor» ma'nolarini anglatuvchi kartochkalarni ko'rsatish asosida javob qaytaradilar.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining III sinfida «O'qish» fani bo'yicha tashkil etilgan dars jarayonida “Donolarning donosi”, Abduqodir Hayitmetovning , bobomiz hazrat Alisher Navoiyning hayoti va ijodi bilan tanitishda **«qizil va yashil rangli kartochkalar bilan ishlash»** metodini qo'llashda o'quvchilarga quyidagi savollarni berish mumkin:

1. Matnda Alisher Navoiyning hikmatli so'zi bormi?
2. Alisher Navoiyning nomini xalqimiz mehr bilan tilga oladimi?
3. Alisher Navoiyning XX asrda yashaganmi?
4. Alisher Navoiyning XV asrda yashaganmi?
5. Alisher Navoiyning ustozlari bo'lganmi?
6. Alisher Navoiy bobomiz ming misradan ortiq g'azallarni yod olganmi?
7. Alisher Navoiy bobomiz Hindistonda yashab ijod qilganmi?
8. Alisher Navoiy bobomiz arab va fors tillarini bilganmi?
9. Alisher Navoiy bobomiz “Xamsa” dostonini yozganmi?
10. Alisher Navoiy bobomiz haqida gazetalarda ma'lumot bormi?
11. Alisher Navoiy bobomizning hikmatli so'zlarini yod olamizmi?
12. Alisher Navoiy bobomiz 1441-yil 9-fevralda to'g'ilganmi?

«Qizil va yashil rangli kartochkalar bilan ishlash» metodini qo'llash orqali o'quvchilarning tarixga, milliy qadriyatlarga bo'lgan qiziqishlari ortadi. Dars

noan'anaviy tashkil etiladi, o'quvchilar ijodiy, erkin o'z fikrlarini bildirishga harakat qiladilar, bu bilan ularning mustaqil fikri, dunyo qarashi o'sadi, darsdagi qiziqishlari, topqirliklari, zukkoligi, tezkorligi, faolliklari oshib boradi. O'quvchilarning Alisher Navoiy bobomiz haqidagi tasavvurlari oshadi, ularning odob-axloq me'yorlari bilan tanishib, o'rnak ola boshlaydilar. Xulqidagi mavjud bo'lgan nuqsonlari ijobiy tomonga o'zgaradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch va fanga oid (nutqiy va lingvistik) kompetensiyalarning shakllantirilishi belgilab berilgan. Bunga ko'ra, sinf o'quvchilarida metodni to'g'ri qo'llash orqali quyidagi tayanch kompetensiya elementlari shakllantirilib boriladi.

Tanlangan metod orqali o'quvchilarda shakllantiriladigan tayanch kompetensiya elementlari:

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:

Mavzuni tushunish va turli manbalardan kerakli ma'lumotlarni izlab topish hamda undan foydalana olish;

darsda kitob bilan ishlay olish, o'rganilayotgan mavzuni, kerakli qoidani, gapirib bera olish, topshiriqlarini tartibi bilan bajarish.

O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi:

Buyuk allomalarimizni o'rganish va bir-biridan farqlash;

Alisher Navoiy bobomizni hikmatli so'zini topish va yod olish;

Alisher Navoiy bobomiz haqida jurnal va gazetalarni mustaqil o'qib-o'rganish orqali bilimni muntazam oshirib borish;

Alisher Navoiy bobomizning nasihatiga amal qilish, jamoat joylarida o'zini tuta bilish.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:

Alisher Navoiy bobomiz haqida maktabda, oilada, tadbirlar ma'lumot bera olish;

Mavzuni o'rganish yuzasidan o'zining o'quvchilik burch va huquqlarini, vazifalarini bilish va ularga rioya qilish;

davlat ramzlarini bilish, davlat ramzlariga hurmat va ehtirom ko‘rsata olish; sinfda va oilada o‘z o‘rnini bilish, o‘ziga yuklatilgan vazifalarni anglay olish;

o‘zidan kattalarga, o‘rtoqlariga va o‘zidan kichiklarga yordam berish; sinfdagi jihozlar va o‘quv qurollarini asrab-avaylash.

Milliy va umummadaniy kompetensiyasi:

Alisher Navoiy bobomiz hayoti va ijodi orqali yaxshi va yomon odatlarni bir-biridan farqlay olish;

milliy bayramlarni, milliy qadriyatlarni, o‘zi yashab turgan tarixiy obidalarni bilish va ularni bir-biridan farqlash.

Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi:

sinfida va oilada necha nafar kishi borligini, sinf xonasi jihozlari va o‘quv qurollari sonini bilish;

Alisher Navoiy bobomiz tavallud sanalarini aniq aytish;

Dunyo ta‘lim tizimiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, yangi islohatlar davrida ta‘lim tajribalariga tayanib ish tutmoq yaxshi natijalarga olib keladi. Iqtisodiy qudrati jihatidan Yaponiya jahonda Amirika Qo‘shma Shtatlaridan keyin ikkinchi o‘rinda turadi. Jahonning ko‘zga ko‘ringan ruhshunoslari va iqtisodchilari Yaponiya rivojlanishidagi bu ulkan parvozni mamlakatda ta‘lim tizimlari taraqqiyotiga berilgan yuqori darajadagi e‘tibor samarasi, deya qayd etadilar. Turli ta‘lim ko‘nikmalarini bolalar ongiga singdirish, milliy tarbiyani esa boshlang‘ich ta‘limda shakllantirish, yaponlarga xos fazilatdir. Masalan, 2-sinf o‘quvchisi ko‘pchilik oldida nutq so‘zlash qobiliyatiga ega bo‘lishi, boshlang‘ich sinf o‘quvchisi suvda bemalol suza olishi kerak. Shu bilan birgalikda bolalar milliy qahramonlarini ham yaxshi bilmog‘i zarur.

O‘zbekiston Respublikasining ta‘lim tizimida ham boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining milliy tarbiyasi shakllanishida ham Alisher Navoiy bobomizning o‘rni beqiyosdir. Bu asosda bolalar ruhiyati takomillashadi. Alisher Navoiyni

bolalarga o‘rgatishda har xil ilg‘or vositalar asosida dars jarayonini olib borsak o‘quvchilarning fanga oid kompetensiyalari shakllana boradi.

Bunday interfaol darslarni tashkil etish o‘quvchilardan darsda faol ishtirok etishni, manbalardan foydalanib, mustaqil yakka holda guruhda jamoa bo‘lib bilim olishni mavzu yuzasidan o‘z mustaqil fikrini bildirishni talab etadi. Ilg‘or pedagogik texnologiya usullari asosida tashkil etiladigan darslar muntazam o‘tkazilib borilsa o‘quvchida mustaqil bilim olish, olingan bilimlarni tahlil qilib erkin fikr bildirish tajribasi boshlang‘ich sinflardan oq shakllanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dolgorukov A. Metod case-study kak sovremennaya texnologiya professionalno - orientirovannogo obucheniya: http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&aqinfo&id=2600
2. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.
3. Innovatsion ta'lim texnologiyalari G` Muslimov N.A., Usmonboeva M.h., Sayfurov D.M., To'raev A.B. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015. – 81-150- b.
4. Saveleva M.G. Pedagogicheskie keyso` : konstruirovaniye i ispolzovaniye v protsesse obucheniya i otsenki kompetensiy studentov G` Ucheb.-met.posobie. – Ijevsk: FGBOUVPO “Udmurtskiy universitet”, 2013. – S. 9.
5. Sbornik keysov dlya vuzov po distsiplinam gumanitarnogo i sotsialno-ekonomicheskogo sikla G` Ucheb.-met.posobie. – SPb.: Izd-o Sankt-Peterburgskogo universiteta upravleniya i ekonomiki, 2015. – S. 3.
6. O‘qish kitobi M. Umarova, X. Xamrakulova, R. Tojiboyeva.-“O‘qituvchi ” Nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2019.-121-b.